

SINFDAN TASHQARI O‘QISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH MAZMUNI

Fatulloeva Munira Saloxitdinovna

Buxoro shahar 30 – umumiy o‘rta ta’lim
maktabining boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich, sinfdan tashqari, o‘quv material, tarbiya, o‘qish, lug‘at, asar tahlili, ertak, hikoya.

Annoatsiya: Mazkur maqolada sinfdan tashqari o‘qish darslarining mazmuni, uni tashkil etish shakllari va foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar birliklari aks etgan. Ertak, hikoya ustida ishlash mazmuni to‘liq ochib berilgan.

Ключевые слова: элементарная, внешкольная, учебный материал, обучение, чтение, словарь, анализ работы, сказка, рассказ.

Аннотация: В статье описывается содержание внеклассной деятельности, формы организации и единицы применяемых педагогических технологий. Подробно разъясняется содержание работы над сказкой.

Keywords: Elementary, extracurricular, study material, education, reading, dictionary, work analysis, fairy tale, story.

Annotation: This article describes the content of extracurricular activities, forms of organization and units of pedagogical technologies used. The content of working on a fairy tale is fully explained.

Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari o‘qishga kichik yoshdagi o‘quvchilarni ona tilini puxta o‘zlashtirishga tayyorlashning ajralmas qismi, ta’lim jarayonida ularni ahloqiy-estetik tarbiyalashning muhim vositasi sifatida qaraladi. Sinfdan tashqari o‘qishning maqsadi kichik yoshdagi o‘quvchilarni bolalar adabiyoti va xalq og‘zaki ijodining xilma-xil namunalari bilan tanishtirish, ularda kitobxonlik madaniyatini tiklashdan iboratdir.

Sinfdan tashqari o'qish dasturining mazmuniga ko'ra ta'limning har bir bosqichida ikki-asosiy bo'limga ajratiladi.

1-bosqichda o'qish doirasi, ya'ni o'qitiladigan kitoblar va ularni qaysi tartibda o'qish bilan tanishtirish yuzasidan o'quvchilarga ko'rsatma beriladi.

2-bosqichda shu o'quv materiallari asosida bilim, ko'nikma va malakalar shakllantiriladi.

Sinfdan tashqari o'qish bolalarda ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg'otish, bog'lanishli nutqni o'stirish, adabiy-estetik tafakkurlarni yuksaltirishga xizmat qiladi. Bolalar adabiyoti avvalo o'zining qiziqarli mazmuni, badiiy obrazlarning go'zalligi, tilning ifodaliligi, she'riy so'zlarning musiqaviyligi bilan bolalarga quvonch bahsh etadi. Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta'sir ham ko'rsatadi. Bolalar adabiyoti o'quvchilarga jonajon o'lka, tabiyatini, kishilarning mehnati, hayoti, ularning qilayotgan ishlari va ko'rsatayotgan qahramonliklari, bolalar hayotidan olingan voqyelikni, bolalarning o'yinlarini tushunishga o'rgatadi.

Xalqimizning tarixi, uning urf odatlari, moddiy va ma'naviy boyliklari, barcha orzu istaklari yillar davomida yaratilgan ertaklarda saqlanib kelmoqda. Kishilar o'z orzu havaslarini yosh avlodlarda ildizlarida ko'rishni istaydilar. Shu sababdan ham o'quvchilarga ertaklarni o'qishga tavsiya qilinadi. Ertak o'qigan bolalar qiyinchilikni yengishga, botir, jasur bo'lishga intiladilar. O'quvchilar yer yuzidagi barcha insonlarning men bir bo'lagiman, men o'z xalqimga qilayotgan ishlarim bilan ularga munosib bo'lib ulg'ayishim kerak desalargina o'z xalqini munosib farzandlari bo'la oladilar. Ertaklar yosh avlodni ana shu ruhda tarbiylaydigan baynalminal badiiy quroldir. "Uch og'ayni botirlar", "Zumrad va Qimmat", "Egri va To'g'ri" kabi bir qator ertaklar o'quvchilarning sevimli ertaklaridir. O'quvchilar bu ertaklardan kishi o'z mehnatiga ishonib yashashni kerakligini, birovning boyligiga hasad bilan qaramaslik kerak degan hayotiy xulosalarni o'qituvchi yordamida tushinib yetadilar.

"Ur to'qmoq" ertagining bola harakterining shakllanishida alohida o'rni bor: ertak yaxshiga-yaxshi, yomonga-yomon bo'lish kerak degan muhim qoidani o'rta

tashlaydi. Haqiqatdan ham xalqimizning “Qaynar xumcha”, “Ochil dasturxon”larini zo‘rovonlik bilan tortib oladigan shaxslarga nisbatan “Ur to‘qmoq”larni ishlatish zarurligini uqtiradi.

Sinfdan tashqari o‘qish mashg‘ulotlari o‘qish darslari bilan bog‘lab olib boriladi. O‘quvchilar o‘qituvchi rahbarligi ostida avval mavzuga oid bir necha kitob bilan tanishsalar, so‘ngra bolalarning qiziqishlariga yaqin har xil mualliflarning bir mavzuga doir kitoblarini mustaqil tanlab olishga o‘tadilar. Bunga asosan o‘qituvchi o‘quvchilar bilan maktab kutubxonasiga, 3-4- sinflardan boshlab tuman yoki shahar kutubxonasiga sayohat uyushtirib, bolalar adabiyoti bilan muntazam tanishtirib boraradi. Shuningdek bolalar gazeta va jurnallari ham o‘quvchilarga ertak, hikoyalar o‘qishga yordam beradi.

Sinfdan tashqari o‘qish darslari, o‘qish samaradorligini ijobiy tomonga ta'sir qilishning eng qulay usulidir. Sinfdan va sinfdan tashqari o‘qish darslari boshlang‘ich sinflarda o‘tiladigan barcha predmet dasturlarining bo‘limlari bilan bevosita bog‘liq. O‘qish darslarida o‘tilgan mavzular asosida badiiy kitoblar axtarish, asar qahramonlarining nomlarini yozish, ularni tasvirlab berish, ijodiy rasm ishlash, fikrni yakunlash uchun mos maqollar yod olish o‘quvchini ijod qilishga undaydi.

Har bir sinfdan sinfdan tashqari o‘qilgan barcha asarlarni o‘quvchilarga mos ravishda biror voqeyani sahnalashtirish mumkin. Bu boladagi nutqni rivojlantirishga, lug‘at boyligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek sahnalashtirilgan asarni tomosha qilgan o‘quvchilarning diqqatlari oshib xotiralarida saqlash qobiliyati o‘sadi. Hatto sahnalashtirish o‘quvchini har tomonlama yo‘naltiradi, ya'ni aktyorlik qobiliyatini

rivojlantiradi, suxandonlik, rejissorlik kabi kasblarda ilk tasavvurlarni o'rgata boshlaydi. Asarni sahnalashtirishga davrida albatta o'qituvchi rahbarlik qiladi. O'quvchilar ifodali o'qishlari o'quvchilarda zavq-shavq uyg'otib kitobga, badiiy asarga havas, uni o'qib o'rganishga intilish uyg'otadi. Sinf dan tashqari o'qish darslarida o'qituvchi o'quvchilarni bolalar yozuvchilari va shoirlar bilan tanishtirib borishi lozim. Q.Muhammadiy, P.Mo'min, Z.Diyor, A.Obidjon, Xudoyberdi To'g'taboyev, Boltajon Sodiqov kabi yozuvchi va shoirlarning asarlari o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun har bir maktab, ta'lim muassasi o'quvchilar o'rtasida turli mavzularda ijod ahli bo'lgan shoir va yozuvchilar bilan uchrashuvlar tashkil etib turishlari kerak. Bunday uchrashuvlar o'quvchilarni vatanni madh qilishga uni sevib ardoqlashga chaqiradi. Kitobni, asarni qanday paydo bo'lishini, uni hurmat qilish, asrab-avaylashni o'rgatadi. Shunday qilib badiiy adabiyot, bolalar adabiyoti voqyelikni haqqoniy aks ettirish, yorqin obrazlar yaratish bilan bolalarda estetik did va ahloqiy sifatlarni mujassamlashtiradi. Ularda hayot go'zalligini idrok etishga o'rgatadi. So'z san'ati badiiy asarda o'z ifodasini topadi. Xalq badiiy so'zning yosh avlod tarbiyasidagi kuch-qudrati va jozibasiga qadim zamonlardan oq e'tibor berib kelingan. Badiiy so'z xalqning barcha madaniy boyliklarini abadiylashtirgan. Buning uchun esa o'quvchi albatta og'zaki xalq ijodni yaqindan o'rganishi lozim. Ertaklar-yaxshilikka yetaklar deganlariday o'quvchi ertaklar bilan tanishar ekan mard, jasur, vatanparvar, mehribon bo'lishga, topishmoqlar o'qir ekan, topog'on, bilimdon, zukko bo'lishga intiladi. Shu bilan bir qatorda sinf dan tashqari o'qish darslarini samaradorligini o'stirishda "Sinf dan tashqari o'qish" burchagini yuritish juda katta ahamiyatga ega. Chunki "Sinf dan tashqari o'qish burchagi turlicha bezatilishi mumkin. Bu ishlar o'quvchilarning pedagogik mahoratiga va ijodkorligiga bog'liqdir. "Sinf dan tashqari o'qish burchagi" qanday bezatilsin, u yerda topshiriq, rasm va shu kabilarni ishlab olib qo'yish uchun taxta yoki kitob javoni bo'lishi shart.(150x100) kattalikdagi stend devorga qistirilib, uning tepa qismiga "Sinf dan tashqari o'qish burchagi" deb yozub qo'yiladi.O'quvchilar navbatdagi sinf dan tashqari o'qish darsigacha o'qishlari

uchun tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati unga joylashtirilishi mumkin. Masalan: "Do'stlik" mavzusida sinfdan tashqari o'qish burchagi tashkil qilsak ishni quyidagicha bajaramiz.

Tavsiya qilinadigan adabiyotlar:	Ertak asosida chizilgan sur'atlar va applikatsiyalar.
1. "Laylak bilan tulki" O'zbek xalq ertagi. 2. "Arslon bilan it". Lev Tolstoy. 3. "Kapalak" Zulfiya. Sherlar to'plami. 4. "O'tinchi yigit bilan sher" ertak. 5. "Ko'ngilchan o'tinchi" ertak. 6. "Asalari bilan pashsha" ertak.	O'qilgan adabiyotlar. O'quvchilar tavsiya qiladigan adabiyotlar.

O'quvchilar ikki hafta davomida kitoblar bilan tanishadilar. O'zlariga yoddan asar qaxramonlarining rasmlarini chizadilar, aplikatsiyalar bilan bezatilgan rasmlar ham tayyorlashlari mumkin. Hafta yakunida o'qigan kitoblari asosida sahna ko'rinimlari tayyorlaydilar, monolog va diologlar o'iydilar. Savol-javob, test uslublaridan foydalanadilar.

Sinfdan tashqari o'qishga rahbarlikning asosiy formasi maxsus sinfdan tashqari o'qishsizlik darajasi darslari hisoblanadi. Sinfdan tashqari o'qishsizlik darajasi darsining o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, sinfda o'qishsizlik darajasi darslaridan prinsipial farq qiladi.

Sinfdan tashqari o'qish darslari erkin dars hisoblanadi; bunday maxsus darslarda bolalarning kitobxonlik qiziqishlari, bilim doirasi, estetik taassuroti, badiiy obrazlarni idrok etishi, ijodi rivojlanadi; aktiv kitobxonlar ushun zarur ko'nikma va malakalar shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Turg'unboyev, M.Ortiqova "Pedagogik innovatsiya asoslari" -Andijon. "Andijon nashriyot-matbaa". 2011 yil.
2. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. -T.: 2007.
3. M.Umarova, X.Hamroqulova, R.Tojiboyeva "3-sinf o'qish" kitobi, "O'zbekiston" nashriyoti, - Toshkent. 2019 yil.
4. Matjonov S., Shojalilov A., G'ulomova X., Sariyev Sh., Dolimov Z., "4 sinf o'qish" kitobi, "Yangi yo'l poligraf service", - Toshkent., 2019 yil.
5. Sayidaxmedov N.S. Umarov S. Xalq ta'limi xodimlari va o'qituvchilar uchun «Yangi pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti» kursi bo'yicha sinov o'quv mavzuviy rejasi. T., 2000.
6. Saidahmedov N. Pedagogik texnologiya asoslari. T., 2002.
7. Ta'lat G'afforova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" "Tafakkur", nashriyoti, Toshkent - 2011 yil